

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В современном «обществе знаний» система образования выступает, с одной стороны, драйвером развития экономики, с другой – подсистемой, работающей «под задачу» глобальной экономической системы в инновационных форматах. Именно образование является инструментом формирования интеллектуального капитала нации и одной из ведущих сфер генерации инноваций. Ключевыми факторами интенсификации инновационной деятельности в организациях, в т. ч. образовательных, являются командная работа, оптимальное размещение сотрудников и правильное распределение/делегирование полномочий и ответственности. Этот факт свидетельствует об актуальности данного направления исследования инновационного потенциала как необходимого условия формирования и функционирования управленческих команд образовательной организации, создание которых является ответной реакцией на трансформационные процессы, протекающие в различных сферах экономики.

К определению понятия «управленческая команда» существуют различные подходы. Так, например, под управленческой командой понимается объединенность участников управленческого процесса вокруг фиксированных кратковременных или долгосрочных целей управленческой подсистемы, обладающая высоким уровнем сплочения, доверия друг другу, готовности к взаимопомощи с тенденцией переноса сплочения на реализацию иных целей [1]. Специалисты российской консалтинговой группы «VitoVe» определяют управленческую команду как объединение специалистов, имеющих высокий уровень взаимосвязи, ярко выраженное стремление к достижению общей цели при максимальной самореализации и возможности индивидуального роста. По их мнению, управленческая команда является развивающимся объектом, поскольку постоянное и быстрое реагирование на изменяющуюся внешнюю среду является необходимым условием для успешной управленческой деятельности¹², что подтверждает необходимость наличия и наращивания инновационного потенциала, выступающего источником эффективности команды, идентифицируемой, в т.ч., по такому критерию как способность обновляться. Формированию и функционированию эффективных управленческих команд в организациях способствует развитие корпоративной культуры в направлении роста инновационной восприимчивости и

¹² Боровикова Н.В., Петров В.А. Управленческая команда: статус, закономерности развития. <https://clck.ru/YiDWs>

активности персонала, позволяя обеспечить соответствие и сбалансированность стратегических задач организации и тенденций инновационного социально-экономического развития сообщества в целом [6]. Аналогичного мнения придерживаются зарубежные ученые, относя к отличительным характеристикам сформированной результативной команды постоянный процесс совершенствования деятельности (предложение своих идей, внесение предложений по усовершенствованию и др.) [5].

Процесс многоуровневой командной работы руководителей в вузе представляет собой взаимосвязанную деятельность профессионалов, направленную на достижение главной цели – обеспечение и повышение эффективности функционирования образовательной организации и ее подразделений в научно-образовательной среде, а также смежных средах и в ходе взаимодействия с реальным сектором экономики. Управленческая команда образовательной организации, являясь стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность вуза, состоит из рабочих команд на основе четко и гибко распределенных функции и ответственности. Члены команды осознают взаимозависимость и необходимость сотрудничества согласно утвержденной структуре управления, имеют твердую установку на совместную, эффективную творческую управленческую деятельность и способны сплотить индивидуальные идеи и опыт каждого для получения высоких результатов и достижения единой цели [4].

Примерами управленческих команд вуза являются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации, ученый совет; также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом соответствующей образовательной организации. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Спецификой крупных организаций, в т. ч. образовательных, является создание филиалов. Примером выступает Томский сельскохозяйственный институт (ТСХИ) – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (НГАУ). Непосредственное управление деятельностью ТСХИ осуществляет Директор, назначаемый приказом Ректора НГАУ. Общее руководство Томским сельскохозяйственным институтом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет Института. Основными структурными подразделениями Института являются кафедры по отраслям знаний, организующие учебно-научную, воспитательную, методическую и другую работу по своим направлениям подготовки. Наряду с образовательной, ТСХИ активно ведет научно-исследовательскую деятельность (в т. ч. научно-консультационную и инновационно-внедренческую деятельность по реализации результатов прикладных исследований, новых

технических решении, методов управления и организации производства), требуя формирования и активного непрерывного развития инновационного потенциала как руководителей, так и исполнителей¹³.

Инновационный потенциал вуза, понимаемый как признак [3], характеризующий осуществимость и максимально возможный результат целенаправленной деятельности, может быть рассмотрен в аспекте комбинации мобилизованных на достижение инновационных целей развития ресурсов, в т. ч. трудовых, и организационного механизма их использования. Являясь неотъемлемой составляющей инновационного потенциала вуза, инновационный потенциал как отдельно взятых руководителей, так и управленческих команд приобретает статус рычага его развития, определяя инновационную траекторию, чрезвычайно важную в условиях трансформации социально-экономических отношений.

Вовлеченность управленческих команд образовательной организации в инновационный процесс обуславливает наличие взаимозависимости «инновационный потенциал – инновационная активность» [8] (под инновационной активностью вуза здесь понимается интенсификация инновационной деятельности посредством интеграции высшего образования, науки и практики, реализуемая, прежде всего, в образовательной среде (имеющей статус базисной и аттестуемой как источник инновационного потенциала), а также научной и предпринимательской средах как обособленно, так и в симбиозе (носящих производный характер) [7], в которой инструментом перехода из одного состояния в другое выступают инновационные компетенции. Подтверждением тому служит определение инновационного потенциала руководителя как системы когнитивных навыков и компетенций, формируемых на их основе, моделей поведения, а также способности и готовности к проявлению инновационной активности, реализуемой как индивидуально, так и в команде.

Поскольку одним из принципов образовательной деятельности является системность и комплексность, означающие видение всего множества проблем, их взаимосвязи, особого внимания заслуживают такие когнитивные компетенции, выступающие «базисом» инновационного потенциала любого специалиста – будь то руководитель или исполнитель, как системное и критическое мышление. Формирование именно этих компетенции определено как обязательное Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования последнего поколения, в которых вне зависимости от уровней подготовки и принадлежности направлений подготовки к укрупненным группам, в блоке универсальных компетенций первой выделена категория «Системное и критическое мышление», содержащая на уровне бакалавриата компетенцию «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач», на уровне магистратуры – «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, и вырабатывать стратегию действий»¹⁴.

¹³ Положение о Томском сельскохозяйственном институте. СМК ПСП 02-01-2016. <https://clck.ru/YiDXz>

¹⁴ Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. <http://fgosvo.ru>

Соглашаясь с мнением М.С. Блохиной, к инновационным компетенциям руководителя следует относить умение генерировать новые идеи, высокую скорость мышления, увлеченность идеями, готовность рисковать и умение рационально относиться к последствиям рисков [2]. По данным исследований лаборатории Организации экономического сотрудничества и развития в настоящее время широкое распространение на различных управленческих должностях получили аналитические навыки, умение решать проблемы, цифровые навыки, лидерские навыки и навыки презентации¹⁵.

Следование управленческой команды как совокупности топ-менеджеров, которые определяют стратегию и управляют операциями организации вместе с ее высшим лидером дает основание полагать, что инновационный потенциал команды в значительной степени зависит от компетенций ее лидера, непосредственно или опосредованно содержащих инновационную компоненту и необходимых для решения тактических и стратегических задач управления организацией. Так, например, лидер образовательной организации – директор института (в т.ч. Томского сельскохозяйственного института) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»¹⁶ должен обладать наряду со знанием законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам высшего профессионального образования и локальных нормативных актов образовательного учреждения, знаниями теории и методов управления образовательными системами, технологии организации методической, научно-методической, научно-исследовательской работы и т. д., необходимыми для выполнения таких должностных обязанностей (в аспекте командного взаимодействия), как:

- разработка стратегии развития института, обеспечение систематического взаимодействия с работодателями, органами государственной и исполнительной власти, органами управления образованием, организациями, учреждениями, предприятиями;
- обеспечение учета требований рынка труда в образовательном процессе института;
- организация работы по созданию научно-методического и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- создание условий для формирования у обучающихся основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности выпускников;
- обеспечение внедрения новых технологий обучения и контроля знаний обучающихся;
- координация деятельности заведующих кафедрами образовательного учреждения и обучающихся института;

¹⁵ ОЭСР. <https://www.oecd.org/>

¹⁶ ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал. <https://clck.ru/YrW6t>

– возглавление работы по формированию кадровой политики в институте, осуществление совместно с заведующими кафедрами подбора кадров профессорско-преподавательского состава и др., организация повышения их квалификации и т. д.

Необходимо отметить, что требование к обладанию инновационным потенциалом руководителем образовательной организации высшего образования было косвенно закреплено в соответствующем профессиональном стандарте «Руководитель образовательной организации высшего образования» – в обобщенной трудовой функции «Руководство научной, научно-производственной, инновационной деятельностью ООВО», предусматривающей внедрение (использование) инновационных (на основе ИКТ) технологий для повышения эффективности научно-исследовательских процессов с учетом приоритетных направлений экономического развития и соответствующих профессий и др. Однако, 1 сентября 2021 года профстандарт в силу не вступил.

В соответствии с концепцией резонансного лидерства, успешное внедрение которого в команде приводит к эмоциональному комфорту, сотрудничеству и, в результате, генерированию и обмену идеями, наиболее важной его частью является **эмоциональный интеллект, предусматривающий наличие следующих компетенций: самосознание, самоуправление, социальная осведомленность и управление отношениями. Однако, по мнению экспертов командного менеджмента**, для успешности управленческой команды в целом наличие эмоционального интеллекта является условием необходимым, но не достаточным. Важен высокий уровень сотрудничества, который определяется как потенциал объединения интеллектуальных способностей участников групповых отношений¹⁷.

Как собственно управленческая команда, так и пространство компетенций, носителем которых она является, представляют собой систему – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Когнитивные, коммуникативные, в т. ч. организационные, компетенции каждого члена команды (способность к эффективным коммуникациям, дипломатии и партнерству; организации, координации и участию в командной работе; поиску творческих личностей и привлечение их к реализации идей) выступают базовыми системообразующими компонентами пространства компетенций всей команды. Расширение компетентного пространства и достижение синергетического эффекта возможно при наличии способности системы к диссеминации – распространению практик управления и инновационного управленческого опыта внутри команд. Различные члены команды зачастую являются руководителями разных функций, поэтому работа управленческой команды должна гарантировать, что разные структурные элементы организации действуют в одном направлении. Результат работы команды должен быть больше, чем сумма результатов каждого отдельного руководителя. Если управленческая команда сможет создать этот эффект эмерджентности (концепция «один плюс один равно трем»), организация будет сильнее, чем каждая из ее функций вместе взятых, а инновационный потенциал будет наращиваться нелинейно с высокой скоростью.

¹⁷ Развитие управленческой команды первого уровня. ВІТОВЕ ДАЙДЖЕСТ. <https://clck.ru/YiDui>

Таким образом, можно утверждать, что рассмотрение инновационного потенциала не просто в качестве «набора», «совокупности» характеристик управленческой команды, а в аспекте их системности, позволит обеспечить «целевое» формирование последних в их неразрывной взаимосвязи с сопряженными компонентами, обеспечивающими большую эффективность реализации инновационного потенциала. А симбиоз усилий инновационно активных управленческих команд будет способствовать росту инновационной активности вуза, внося коррективы в «классический» образовательный процесс и обеспечивая укрепление инновационного потенциала, что, в свою очередь, создает базис для последующего наращивания показателей инновационной активности.

Литература

1. Анисимов О.С. Методологический словарь для управленцев. М.: АгроВестник, 2002. 295 с.
2. Блохина М.С. Инновационные компетенции в структуре требований к современным руководителям // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 2(42). С. 149-158.
3. Гуреев П.М., Гришин В.Н. Инновационный потенциал: проблемы определения и оценки // Инновации. 2017. № 4. С. 89-92.
4. Исаков С.В. Управленческая команда в образовательном учреждении // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 3. С. 117-118.
5. Оттл К., Гертер Г. Работа в команде. Как подобрать и организовать эффективную команду / пер. с нем. 2-е изд., испр., перераб. Харьков: Гуманитарный Центр, 2018. 192 с.
6. Шеляпин В.Н., Федотова Г.А. Формирование корпоративной культуры организации: теоретический аспект // Вестник новгородского государственного университета. 2012. № 70. С. 62-65.
7. Ярушкина Н.А. Условия и результаты проявления инновационной активности ВУЗов // Вестник экономики, права и социологии. 2021. № 2. С. 31-33.
8. Matyugina E.G., Yarushkina N.A., Kosyreva M.A. Students innovative activity in the context of innovative activity of an educational institution // Экономика и предпринимательство. 2021. № 3 (128). С. 1151-1154.